

ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛЕВОЙ ВЫЕМКИ ПРИ ОТРАБОТКЕ ВЕСЬМА ТОНКИХ И ТОНКИХ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ ЖИЛ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МОЩНОСТИ И ПЕРЕМЕННОГО УГЛА ПАДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Худойбердиев Ф.Т, Тошпулатов Х.Ш

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11183477

Аннотация: Мақолада ўзгарувчан қаликликка ва оғиш бурчагига эга бўлган мураккаб струкуралли ўта ингичка ва ингичка томирсимон руда таналарини портлатиб қазиб олишда тирқишсимон ўйиқларни ҳосил қилган ҳолда массивдан ажратиш олиш усули ва амалиёти келтириб ўтилган.

Аннотация. В статье приведен способ и практика применения щелевой выемки при отработке весьма тонких и тонких сложноструктурных жил в условиях меняющегося мощности и переменного угла падения буровзрывным способом.

Abstract: The article describes the method and practice of using a slot recess when working out very thin and thin complex-structured veins in conditions of varying power and variable angle of incidence by drilling and blasting.

Таянч сўзлар ва иборалар: шпур, томирсимон руда танаси, портловчи модда, энг қисқа қаршилиқ масофаси, тирқиш ҳосил қилувчи шпурлар.

Ключевые слова: шпур, жильное рудное тело, взрывчатое вещество, линия наименьшего сопротивления, щелеобразующие шпуры.

Key words: borehole, vein ore body, explosive, line of least resistance, slit-forming boreholes.

Добыча руды при выемке весьма тонких и тонких жил повсеместно производится буровзрывным способом с использованием шпуровой отбойки. Величина прихвата боковых пород, влияющая на величину разубоживания, при шпуровой отбойке связана с мощностью жил, горно-геологическими и физико-механическими особенностями руды и вмещающих пород, диаметром, глубиной и сеткой расположения шпуров, размером и конструкцией заряда и качеством взрывчатых веществ.

Для того чтобы исключить прихват боковых пород, необходимо удалять шпуры от контактов руды с пустыми породами на величину этого прихвата. Глубина шпуров должна быть оптимальной - обеспечивающей максимальный выход руды с 1 пог. м шпура, а конструкция заряда, вес и тип ВВ должны гарантировать наименьшее сейсмическое воздействие на вмещающие породы [1]. Однако при незначительной мощности жил, спаянных контактах и

некоторых физико-механических свойствах руды и пород невозможно избежать значительного прихвата боковых пород.

Одним из методов снижения перебора вмещающих пород является применение щелевой выемки.

Эксперименты [2], проведенные на руднике "Токур" и на Юго-Восточном руднике Акчатауского комбината, показали, что применение технологии щелевой выемки с применением контурного взрывания при разработке весьма тонких жил позволяет улучшить технико-экономические показатели работы предприятия вследствие резкого сокращения выемочных мощностей, уменьшая разубоживание полезного ископаемого, снижения затрат на отбойку, транспортировку, сортировку и переработку пустых пород на обогатительных фабриках. В результате снижается себестоимость конечной продукции.

Ограниченное применение метода щелевой выемки при разработке жильных месторождений объясняется отсутствием теоритической разработки вопросов щелевой выемки и методики расчета параметров буровзрывных работ.

В настоящее время определение параметров буровзрывных работ с применением технологии щелевой выемки при разработке жильных месторождений осуществляется опытным путем.

Применение метода предварительного щелеобразования при проходке подготовительных выработок, их оконтуривание в основном осуществляется с использованием холостых (незаряжаемых) шпуров и скважин.

Данные практики применения щелевой выемки показывают, расстояние между щелевыми шпурами колеблется в пределах 20-60 см (табл.1).

Таблица 1.

Параметры буровзрывных работ при применении щелевого взрывания из зарубежной практики

№	Рудник	Характеристик а горных пород	Расстояние между щелевыми	Величина заряда на 1 пог.м шпура,	Диаметр заряда, мм	Диаметр шпура, мм	Тип ВВ
1.	Нитгтис-кумузье	монолитные, трудновзрывае ые пироксениты	0,24	0,6	32	40	Аммонит №6ЖВ
2.	Юго-Восточный рудник	монолитные, трудновзрывае	0,4	0,34	32	40	Детонит- 10А

	Акчатауского комбината	ые пироксениты					
3.	Токур	крепкие песчано-глинистые сланцы	0,3	0,56	28	40	Детонит 15А-10
4.	США	средней крепости трещиноватые и слоистые породы	0,6	0,4÷0,45	-	-	Желатин-динамит 40-60%

Задачей расчета параметров буровзрывных работ является, определение расстояний между щелевыми шпурами-е, расстояния между шпурами в ряду-а, крайними шпурами в контакте с вмещающими породами-а_б, величин зарядов шпуров при определенных величинах линии наименьшего сопротивления-*w* (рис.1).

Рис.1. Участок очистного забоя, подготовленный к щелевой выемке

Расчет расстояний между щелевыми шпурами и рядами отбойных шпуров. В основу расчета положена теория взаимодействия сближенных зарядов.

Список литературы:

1. Драбчук Ю. В. Исследование отбойки при разработке жил на Акчатауском руднике. Алма-Ата, КазПТИ, 1966
2. Павловский Б.С. О расчете параметров буровзрывно работ с применением щелевой выемки и контурного взрывания при разработке весьма тонких жил. Совершенствование техники буровзрывных работ на рудниках цветной металлургии. Москва, 1969